

ROZMARINING (ROSMARINUS OFFICINALIS) INSON SALOMATLIGI UCHUN FOYDALI XUSUSIYATLARI.

¹Anorov Abbos Yunus o'g'li, ²Donayev Shoxruxmirzo Xolmurot o'g'li, ³Turdiyev Mahmud
Baxriddinovich

^{1,2,3}DTPI Biologiya (turlari bo'yicha) talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210263>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Rozmarin (*Rosmarinus officinalis*) o'simligining inson salomatligi haqida qisqa va aniq qilib yozib o'tilgan. Rozmariya oziq-ovqat sanoatida, turmushda, turli xil dori vositalari ishlab chiqarish haqida ma'lumotlar berilgan. O'zbekiston mintaqasida xosligi, Rozmariya o'simligini ko'paytirib turli xil dori vositalarini, xalq tabobatida ham qo'llash mumkin.

Kalit so'zlar: rozmarin, rozmarin kislotasi, karnosik kislota, flavonoidlar, A, C va B6 vitaminlar, kalsiy, temir, magniy, karnozol, efir moylar, cineol, kamfor, borneol, pinen, linalool.

Аннотация. В этом тезисе кратко и ясно изложены полезные свойства растения розмарин (*Rosmarinus officinalis*) для здоровья человека, а также его применение в пищевой промышленности, быту и производстве различных лекарственных средств. Подчеркивается, что в регионе Узбекистана возможно культивировать растение розмарин для изготовления лекарств и использования в народной медицине.

Ключевые слова: розмарин, розмариновая кислота, карнозиновая кислота, флавоноиды, витамины А, С и В6, кальций, железо, магний, карнозол, эфирные масла, цинеол, камфора, борнеол, пинен, линалоол.

Abstract. This thesis provides a concise overview of the rosemary (*Rosmarinus officinalis*) plant and its benefits for human health, including its applications in the food industry, daily life, and the production of various medicinal products. It also highlights the potential for cultivating rosemary in the Uzbekistan region to produce medicines and apply it in traditional medicine practices.

Keywords: rosemary, rosmarinic acid, carnosic acid, flavonoids, vitamins A, C, and B6, calcium, iron, magnesium, carnosol, essential oils, cineole, camphor, borneol, pinene, linalool

Kirish

Rozmarin o'simligi O'rta yer dengizi mintaqasiga xos, ko'p yillik butasimon o'simlik bo'lib, dunyo bo'ylab ko'plab mamlakatlarda dorivor va ziravor sifatida keng foydalaniladi. Uning o'ziga xos aromati va xushbo'yiligi tufayli rozmarin oziq-ovqat sanoatida va xalq tabobatida qadim zamonlardan beri qo'llanilib kelinadi.

Rozmarinning lotincha nomi “*Rosmarinus*” bo'lib, bu “dengizning shudringi” degan ma'noni bildiradi. U asosan dengiz bo'yidagi iliq, quruq hududlarda o'sadi. Bu o'simlik tarix davomida Rim, Yunon va Misr kabi sivilizatsiyalarda ham shifobaxsh o'simlik sifatida keng foydalanilgan.(1)

Oilasi: Labguldoshlar (Lamiaceae)

Turi: Ko'p yillik o'simlik, ko'pincha butasimon shaklda o'sadi. Balandligi: 1-2 metr balandlikda, shox-shabbasi zich. Barglari: Ingichka, ignasimon, yashil va o'ziga xos hidga ega.

Gullari: Ko'k, binafsha yoki oq rangda, mayda gul shingillari hosil qiladi; bahor va yoz faslida gullaydi.(1-rasm)

1-rasm.(Rozmarin o'simligining guli va barglari)

2-rasm (Poyasi va Efir moyi)

Tarkibidagi moddalar: Efir moylari, antioksidantlar (masalan, rozmarin kislotasi va karnosik kislota), flavonoidlar, vitaminlar va minerallar.(2-rasm) Rozmarinning dorivor xususiyatlarini ta'minlovchi asosiy tarkibiy qismlar quyidagilardir:

Efir moylari: Rozmarin tarkibidagi efir moylari taxminan 1-2% ni tashkil qiladi va ular ichida cineol, kamfor, borneol, pinen va linalool mavjud.

Antioksidantlar: Rozmarin kislotasi, karnosik kislota, ursolik kislota va flavonoidlar kuchli antioksidant ta'sir ko'rsatadi, tanani erkin radikallardan himoya qiladi.

Vitaminlar: Rozmarin barglari A, C va B6 vitaminlariga boy.

Minerallar: Kalsiy, temir va magniy mavjud bo'lib, ular asab va mushak tizimlari uchun foydali. Rozmarinning dorivor xususiyatlari xalq tabobatida va zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda tasdiqlangan. Bu o'simlikning keng qamrovli dorivor xususiyatlari quyidagilardan iborat:(2)

Xotira va diqqatni oshirish: Rozmarin efir moylari xotira va diqqatni yaxshilaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rozmarin hidini nafas olish kognitiv qobiliyatni oshirishga yordam beradi.

Asab tizimini tinchlantirish: Rozmarin kuchli asab tinchlantiruvchi ta'sirga ega. U stressni kamaytiradi, bezovtalikni kamaytirishga yordam beradi va uyquni yaxshilaydi va rozmarin tarkibidagi karnozol va karnosik kislota yallig'lanishga qarshi xususiyatga ega. Bo'g'im va mushak yallig'lanishlarini kamaytirish uchun ishlatiladi.

Antioksidant xususiyatlar: Rozmarin tarkibidagi rozmarin kislotasi va karnosik kislota kuchli antioksidant ta'sirga ega bo'lib, hujayralarni erkin radikallarning zararli ta'siridan himoya qiladi. Hazm qilish tizimini yaxshilash: Rozmarin oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladi, oshqozonni tinchlantiradi, hazmsizlik va oshqozon shishishiga qarshi foydali.(3) Immunitetni oshirish: Rozmarin efir moylari immun tizimni mustahkamlashda yordam beradi. Qon aylanishini yaxshilash: Rozmarin qon aylanishini faollashtiradi va qon bosimini oshirishga yordam beradi.

Aromaterapiya: Rozmarin efir moyi ruhiy faollikni oshirish va stressni kamaytirish uchun ishlatiladi. Uni diffuzer orqali purkash yoki inhalatsiya qilish mumkin. Rozmarin choyi oshqozon-ichak faoliyatini yaxshilash uchun ichiladi, bosh og'rig'ini kamaytiradi. Oziq-ovqat sanoati: Taomlarga ziravor sifatida qo'shiladi. Yangi va quritilgan barglari go'sht, baliq, kartoshka va sabzavot taomlariga o'ziga xos xushbo'y hid beradi.

Malham va kremlar: Rozmarin yallig‘lanishga qarshi ta’siri tufayli bo‘g‘im va mushak og‘riqlarini kamaytirish uchun malhamlar tarkibiga qo‘shiladi. Rozmarin tarkibidagi ba’zi moddalar kuchli ta’sirga ega bo‘lgani sababli, uni yuqori dozada iste’mol qilish oshqozon muammolariga olib kelishi mumkin. Rozmarin qon bosimini oshirishga yordam beradi, shuning uchun gipertenziya bilan og‘rigan bemorlarga ehtiyotkorlik bilan ishlatish tavsiya etiladi.

Homilador ayollar va bolalar uchun rozmarinning katta miqdorlarda qabul qilinishi tavsiya etilmaydi. Teri bilan uzoq vaqt aloqada bo‘lsa, ayrim kishilarda allergik reaksiyalar keltirib chiqarishi mumkin. Rozmarin iliq iqlimni afzal ko‘radi va qurg‘oqchilikka chidamli. Uni muvaffaqiyatli o‘stirish uchun quyidagi shartlarga rioya qilish zarur: Iqlim va yorug‘lik: Rozmarin to‘liq quyoshli joylarda yaxshi o‘sadi. Sug‘orish: Ko‘p sug‘orishni talab qilmaydi; ortiqcha sug‘orish ildizlarning chirishiga olib kelishi mumkin.

Rozmarin qadimiy davrlardan buyon turli xalqlarning madaniyatida va an‘analarida muhim ahamiyat kasb etgan. Qadimgi Rim va Yunoniston aholisi rozmarinni xotira kuchaytiruvchi o‘simlik sifatida qabul qilgan va uni ta’lim va marosimlarda qo‘llagan. Misrda esa rozmarin mumiyolash marosimlarida foydalanilgan.(4)

Rozmarinning dorivor xususiyatlarini tasdiqlash uchun zamonaviy ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan: Kognitiv qobiliyatni oshirish: Rozmarin hidi kognitiv qobiliyatlarni oshirish, diqqat va xotirani yaxshilashga yordam berishi haqida tadqiqotlar o‘tkazilmoqda.

Saraton kasalligiga qarshi ta’sir: Ba’zi tadqiqotlar rozmarinning ba’zi turdagi saraton hujayralariga qarshi potentsial ta’sirini o‘rganmoqda. Rozmarinning bakteriyalarga qarshi ta’sirini tadqiq qilishda davom etilmoqda, ayniqsa oziq-ovqat xavfsizligi va tabiiy konservant sifatida ishlatilishi imkon

Xulosa

Rozmarin (*Rosmarinus officinalis*) o‘simligining inson salomatligida uchun kerakli o‘simlik bo‘lib tarkibida Rozmarin kislotasi, karnosik kislota, ursolik kislota va flavonoidlar bo‘lib insonning aqliy faoliyatini kuchaytirish xususiyatiga ega. Hazm faoliyati, qon bosimiga, alergetik kasalliklarda ham samarali o‘simlik hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Worwood, V. A. (2016). *The Complete Book of Essential Oils and Aromatherapy*. – Novato, CA: New World Library.
2. P. R. Chevallier (2018). “Aromatherapy and Cognitive Function: The Role of Rosemary Oil.” *The International Journal of Neuroscience*.
3. C. M. S. Z. Verma et al. (2015). “The potential of Rosemary (*Rosmarinus officinalis*) as a natural food preservative.” *Journal of Food Science*.
4. Губанов, И. А. (2011). *Фармакогнозия [Farmakognoziya]*. – Moskva: Медицина.